

***Euchionellus zanzibaricus* (BELON, 1887) (Coleoptera: Latridiidae)
– gatunek omyłkowo wykazany z Polski**

<http://doi.org/10.5281/zenodo.2615575>

RADOSŁAW PLEWA¹

^{1,2} Instytut Badawczy Leśnictwa, Zakład Ochrony Lasu, Sękocin Stary, ul. Braci Leśnej 3, 05-090 Raszyn, Polska

e-mail: ¹ r.plewa@ibles.waw.pl, ² t.jaworski@ibles.waw.pl

ABSTRACT. *Euchionellus zanzibaricus* (BELON, 1887) (Coleoptera: Latridiidae) – the species erroneously reported from Poland.

The aim of this work was to verify the identification of the specimen of *Euchionellus zanzibaricus* (BELON), held in entomological collection of the Department of Mountain Forests, Forest Research Institute, Kraków. This specimen was caught over 50 years ago in south-western Poland (currently, the Strzelce Opolskie Forest District) on the bark of beech (*Fagus sylvatica* L.). *E. zanzibaricus* belongs to the fauna of the tropical climate zone, thus its presence in the natural environments in Poland raised doubts. Morphological analysis revealed that the specimen belongs to *Synchita variegata* (HELLWIG) (Zopheridae). Thus, *E. zanzibaricus* should be removed from the list of Polish beetles.

KEY WORDS: Coleoptera, Latridiidae, *Euchionellus*, *Synchita*, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Euchionellus* REITTER, 1908 zawiera tylko jeden gatunek – *E. zanzibaricus* (BELON, 1887) (RÜCKER 2015). Gatunek ten został opisany jako *Metophthalmus zanzibaricus* (BELON, 1887). Cztery lata później REITTER (1891) opisał ten sam takson pod inną nazwą – *M. albofasciatus*. Obecnie obie nazwy funkcjonują jako synonimy.

Na początku XX wieku REITTER (1908) rozdzielił rodzaj *Metophthalmus* MOTSCHULSKY, 1850 na dwa podrodzaje: *Metophthalmus* i *Euchionellus*. Jako gatunek typowy dla podrodzaju *Euchionellus* wyznaczył takson *M. albofasciatus*. Obecnie utrzymano status *Metophthalmus* i *Euchionellus* w randze rodzaju, pomimo znacznego podobieństwa morfologicznego gatunków należących do obu taksonów. Podstawową cechą różnicującą te dwa rodzaje jest stopień wykształcenia drugiej pary skrzydeł. Chrząszcze należące do rodzaju *Metophthalmus* mają zredukowane skrzydła, natomiast osobniki jedyne gatunku w rodzaju *Euchionellus* mają w pełni wykształconą drugą parę skrzydeł, przez co są zdolne do lotu (RÜCKER 2018).

W zachodniej Palearktyce chrząszcze z rodzaju *Metophthalmus* reprezentowane są przez 20 gatunków zgrupowanych w dwóch podrodzajach: *Metophthalmus* (czułki 10-członowe) i *Bonvouloiria* JACQUELIN DU VAL, 1859 (czułki 9-członowe) (RÜCKER 2018). Większość z nich występuje w północnej Afryce i w południowej Europie. Gatunkiem występującym najbliższej granic Polski jest *M. hungaricus* REITTER, 1884, który znany jest z Ukrainy.

E. zanzibaricus występuje w Japonii oraz w krajach położonych w trzech regionach biogeograficznych: afrotropikalnym, orientalnym i australijskim (JOHNSON 2007). Pierwsza wzmianka o występowaniu tego gatunku na terenie Europy pochodzi z Niemiec z przełomu XIX i XX wieku (SCHILSKY 1909). W 2015 roku odnotowano kilka osobników *E. zanzibaricus* podczas kontroli występowania szkodników roślin tropikalnych w ogrodzie zoologicznym w Lipsku (Niemcy) (REIKE 2018). Następnie prowadzono tam badania mające na celu potwierdzenie aklimatyzacji tego gatunku. Oprócz potwierdzenia obecności *E. zanzibaricus* podjęto próbę jego hodowli i poznania stadiów rozwojowych, w wyniku której wykazano, że w warunkach sztucznie utrzymywanego lasu tropikalnego cykl rozwojowy gatunku trwa zaledwie cztery tygodnie (REIKE 2018).

Oprócz zawlekania *E. zanzibaricus* wraz z roślinami pochodzącymi z rejonów tropikalnych, gatunek ten może przybywać na teren Europy wraz z transportem produktów spożywczych, takich jak przyprawy, herbata lub kakao (RÜCKER 2018).

Z terenu Polski *E. zanzibaricus* wykazany został po raz pierwszy na podstawie jednego okazu odłowionego w lasach bukowych w południowo-zachodniej części kraju (CAPECKI 1969). Jego występowanie w Polsce było później kwestionowane przez BURAKOWSKIEGO *et al.* (1986).

Celem niniejszej pracy była weryfikacja oznaczenia okazu *E. zanzibaricus* znajdującego się w kolekcji Zakładu Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa.

MATERIAŁ I METODY

W zbiorach ZLG IBL w Krakowie znajdują się kolekcje chrząszczy gromadzone przez wielu autorów. Materiały te pochodzą z różnego rodzaju badań przeprowadzanych na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Znajduje się tutaj między innymi kolekcja prof. Zenona Capeckiego z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Autor prowadził między innymi badania dotyczące chrząszczy zasiedlających drewno buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.) w jego naturalnym zasięgu występowania w Polsce (CAPECKI 1969). Wśród zebranych chrząszczy znajduje się okaz oznaczony przez dr. inż. Czesława Okołowa pod nazwą *Metophthalmus albofasciatus* REITT. – obecnie obowiązująca nazwa to *E. zanzibaricus*. Dane zawarte na etykietce okazu oraz w publikacji to: „Nadleśnictwo Kamień, oddział 246b, 5 czerwca 1965 r., owady chodzące po korze buków zasiedlonych przez *Taphr. bicolor* [*Taphrorychus bicolor* (HERBST, 1794)], Z.C.” (obecnie: Nadleśnictwo Strzelce Opolskie, Leśnictwo Górażdże; kwadrat siatki UTM: BB80) (Fot. 1).

WYNIKI

Analiza morfologiczna wykazała, iż badany okaz nie reprezentuje gatunku *E. zanzibaricus* z rodziny Latridiidae, lecz należy do *Synchita variegata* HELLWIG J.CH.L., 1792 w obrębie rodziny Zopheridae (Fot. 2). Warto podkreślić, iż oba taksony reprezentują różne nadrodziny chrząszczy, tj. odpowiednio Cucujoidea i Tenebrionoidea i nie wykazują znacznego podobieństwa, stąd wy tłumaczenie błędnego oznaczenia jest trudne. Podstawową cechą różniącą oba gatunki jest budowa wierzchołkowej części czułka. U obu gatunków składa się on z 10 członów, ale u przedstawicieli rodzaju *Synchita* HELLWIG, 1792 jest zakończony wyraźną jednoczłonową buławką (BURAKOWSKI & ŚLIPINSKI 1986),

Ryc. 1. Etykiety znajdujące się pod okazem *Synchita variegata* HELLWIG J.CH.L., 1792 (Zopheridae) w kolekcji Zakładu Lasów Górskich Instytutu Badawczego Leśnictwa (fot. R. Plewa).

Fig. 1. Labels under the specimen of *Synchita variegata* HELLWIG J.CH.L., 1792 (Zopheridae) from the collection of Department of Mountain Forests, Forest Research Institute (photo R. Plewa).

Ryc. 2. Okaz *Synchita variegata* HELLWIG J.CH.L., 1792 (Zopheridae) błędnie oznaczony jako *Euchionellus zanzibarius* (BELON, 1887) (= *Metaphthalmus albofasciatus* REITT.) (Latridiidae) (fot. R. Plewa).

Fig. 2. Specimen of *Synchita variegata* HELLWIG J.CH.L., 1792 (Zopheridae) erroneously identified as *Euchionellus zanzibarius* (BELON, 1887) (= *Metaphthalmus albofasciatus* REITT.) (Latridiidae) (photo R. Plewa).

podczas gdy u osobników *E. zanzibarius* występuje buławka dwuczłonowa (RÜCKER 2018). Kolejna różnica dotyczy wielkości ciała chrząszczy (*E. zanzibarius*: 1,0–1,10 mm; *S. variegata*: 2,3–3,5 mm). Wśród pozostałych cech różnicujących można wymienić: kształt przedplecza (boki przedplecza wyraźnie zaznaczone i szeroko spłaszczone

u *S. variegata*; boki przedplecza łagodnie zaokrąglone u *E. zanzibaricus*) oraz ubarwienie ciała (ciemnobrunatne lub prawie czarne u *S. variegata*; jasnobrązowe u *E. zanzibaricus*, a głowa i przedplecze pokryte białym tomentem).

PODSUMOWANIE

Błędna informacja o występowaniu *E. zanzibaricus* na terenie Polski była powielana przez ponad 50 lat, m.in. w *Katalogu Fauny Polski* (BURAKOWSKI *et al.* 1986), *Katalogu Chrząszczy Palearktycznych – CPC* (JOHNSON 2007), a nawet w najnowszym opracowaniu Latridiidae zachodniej Palearktyki (RÜCKER 2018). Analiza okazów znajdującego się w zbiorach ZLG IBL w Krakowie daje podstawę do usunięcia tego gatunku z listy chrząszczy Polski.

Biorąc pod uwagę wymagania *E. zanzibaricus*, prawdopodobieństwo jego występowania w warunkach naturalnych w Polsce należy uznać za niewielkie. Niemniej możliwe jest przypadkowe zawleczenie oraz aklimatyzacja w dogodnych miejscach, podobnie jak miało to miejsce w Niemczech. Szczególnie prawdopodobna jest introdukcja z materiałem roślinnym importowanym z miejsc naturalnego występowania *E. zanzibaricus*, bądź też z innych rejonów, gdzie gatunek już się zadomowił. Wśród pozostałych dróg zawlekania należy wymienić import niektórych produktów spożywczych.

PODZIĘKOWANIA

Składamy serdeczne podziękowania Pani mgr. inż. Magdalenie Ranosze oraz Panu dr. inż. Marcinowi Jachymowi (pracownikom ZLG IBL w Krakowie) za pomoc w odnalezieniu i wypożyczeniu okazu z kolekcji prof. Z. Capeckiego.

PIŚMIENNICTWO

- BELON M.J. 1887. Lathridiens nouveaux ou peu connus. *Revue d'Entomologie* 6: 215–229.
- BURAKOWSKI B., ŚLIPIŃSKI S.A. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Gwoźdnikowate – Colydiidae, Bothrideridae, Cerylidae, Anommidae. *Klucze do Oznaczenia Owadów Polski* (19)59: 1–86.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1986. Chrząszcze – Coleoptera. Cucujoidea, cz. 2. *Katalog Fauny Polski* 23(13): 1–278.
- CAPECKI Z. 1969. Owady uszkadzające drewno buka zwyczajnego (*Fagus sylvatica* L.) na obszarze jego naturalnego zasięgu w Polsce. *Prace Instytutu Badawczego Leśnictwa* 367: 3–166.
- JOHNSON C. 2007. Latridiidae, pp. 635–648, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*. Volume 4. Apollo Books, Stenstrup.
- REIKE H.P. 2018. Auf der Jagd nach erlesener Beute in den Tropen Deutschlands: *Euchionellus zanzibaricus* (BELON, 1887) im "Godwanaland" des Zoos Leipzig (Coleoptera, Latridiidae). *Entomologische Nachrichten und Berichte* 62(1): 49–53.
- REITTER E. 1891. Neue Coleopteren aus Europa, den angrenzenden Ländern und Sibirien, mit Bemerkungen überbekannte Arten. Zwölfter Theil. *Deutsches Entomologische Zeitschrift* 35: 17–36.
- REITTER E. 1908. Analytische Übersicht der Arten der Coleopteren Gattung *Metophtalmus* WOLL. aus der palaäarktischen Fauna. (Col.). *Deutsche Entomologische Zeitschrift* 1908: 133–136.
- RÜCKER W.H. 2015. Checklist Latridiidae & Merophysiidae of the World. E-Journal: ISSN 1869-2168, accessed 29 March 2019. http://www.latridiidae.de/index_htm_files/Checklist_2015.pdf.
- RÜCKER W.H. 2018. Latridiidae und Merophysiidae der West-Paläarktis. Wolfgang H. Rücker Selbstverlag, Neuwied: 676 pp.
- SCHILSKY J. 1909. Systematisches Verzeichnis der Käfer Deutschlands und Deutsch-Oesterreichs. Mit besonderer Angabe der geographischen Verbreitung der Käferarten in diesem Faunengebiet. Zugleich ein Käferverzeichnis der Mark Brandenburg. Verlag von Strecker & Schröder, Stuttgart: XIX + 221 pp.

Accepted: 27 February 2019; published: 29 March 2019

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>